

ӘОЖ:615.32:451.16

**ЭКСТРАГЕНТТЕР: ТАЛАПТАРЫ, ЖІКТЕЛУІ, ЭКСТРАГЕНТТІ
ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ**

СЕГИЗБАЕВ ОМАРХАН ТҰРАРУЛЫ, ОЙДАШ ӘСЕТ КАМЕЛҰЛЫ
«С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ 4-курс
студенттері

Ғылыми жетекші – **ЖАНДАБАЕВА М.А., АБДИШАРАФОВА Д. А.**
Алматы, Қазақстан Республикасы

***Түйін:** Қазіргі уақытта фармацевтикалық өндірісте экстрагенттерді ұтымды пайдалану мен олардың қауіпсіздігін арттыру мәселелері ерекше өзектілікке ие. Экстрагенттер биологиялық белсенді заттарды өсімдік, жануар немесе микроорганизм шикізаттарынан селективті бөліп алуға арналған сұйық фазалық орта. Фармацевтикалық технологиялар саласында экстрагенттің физика-химиялық қасиеттері, полярлығы, ұшқыштығы мен ұйттылығы дайын өнімнің сапасы мен биологиялық белсенділігіне тікелей әсер етеді.*

Соңғы жылдары жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, дәстүрлі экстрагенттер қатарындағы этанол, метанол, эфир және ацетонды біртіндеп экологиялық тұрғыдан таза және қайта қолдануға жарамды экстрагенттер – суперкритикалық CO₂, термиялық реттелетін иондық сұйықтықтар, табиғи майлы экстрагенттер мен биосәйкесті гликолдар алмастыруда. Бұл бағыт фармацевтикалық заттарды алу процесінің тиімділігі мен экологиялық қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.

Экстрагенттердің фармацевтикалық тұрғыдан тиімді жіктелуі олардың полярлы және бейполярлы қасиеттеріне, ерігіштік қабілетіне және химиялық инерттілігіне негізделеді. Әсіресе табиғи шығу тегі бар, төмен ұйтты, қайта пайдалануға болатын экстрагенттер дәрілік өсімдік шикізаттарынан флавоноидтар, алкалоидтар және терпендер сияқты белсенді қосылыстарды жоғары шығыммен бөліп алуға мүмкіндік береді.

Фармацевтикалық зерттеулерде экстрагент таңдауы тек шығымдылықпен шектелмей, алынған экстракттардың тұрақтылығына, микробиологиялық тазалығына және биосәйкестілігіне де тікелей әсер етеді. Сондықтан экстрагенттерге қойылатын талаптар қатарында химиялық бейтараптық, биологиялық қауіпсіздік, экологиялық тұрақтылық және технологиялық қолайлылық маңызды орын алады.

Кілт сөздер: экстрагент, еріткіш, биосәйкестілік.

**ЭКСТРАГЕНТЫ: ТРЕБОВАНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

СЕГИЗБАЕВ ОМАРХАН ТҰРАРУЛЫ, ОЙДАШ АСЕТ КАМЕЛҰЛЫ
«Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» НАО
студенты 4 курса

Научный руководитель – **ЖАНДАБАЕВА М.А., АБДИШАРАФОВА Д. А.**
Алматы, Республика Казахстан

***Аннотация:** В настоящее время в фармацевтическом производстве вопросы рационального использования экстрагентов и повышения их безопасности приобретают особую актуальность. Экстрагенты представляют собой жидкофазные среды, предназначенные для селективного извлечения биологически активных веществ из растительного, животного или микробного сырья. В области фармацевтических технологий*

физико-химические свойства экстрагента, его полярность, летучесть и токсичность напрямую влияют на качество готового продукта и его биологическую активность.

Исследования последних лет показали, что традиционные экстрагенты, такие как этанол, метанол, эфир и ацетон, постепенно заменяются экологически безопасными и пригодными для повторного использования растворителями - сверхкритическим CO₂, терморегулируемыми ионными жидкостями, природными масляными экстрагентами и биосовместимыми гликолями. Это направление способствует повышению эффективности и экологической безопасности процессов получения фармацевтических субстанций.

Фармацевтически обоснованная классификация экстрагентов базируется на их полярных и неполярных свойствах, растворяющей способности и химической инертности. Особенно ценные - экстрагенты природного происхождения, обладающие низкой токсичностью и возможностью повторного использования, которые позволяют получать из растительного сырья биологически активные соединения (флавоноиды, алкалоиды, терпены) с высоким выходом.

В фармацевтических исследованиях выбор экстрагента влияет не только на выход целевых веществ, но и на стабильность полученного экстракта, его микробиологическую чистоту и биосовместимость. Поэтому к экстрагентам предъявляются строгие требования: химическая инертность, биологическая безопасность, экологическая устойчивость и технологическая пригодность.

Ключевые слова: экстрагент, растворитель, биосовместимость.

EXTRACTANTS: REQUIREMENTS, CLASSIFICATION, AND RATIONAL USE

SEGIZBAYEV OMARKHAN TURARULY, OIDASH ASSET KAMELULY

“Kazakh National Medical university named after S.Zh. Asfendiyarov, NJSC”

4th-year students

Scientific supervisors — **ZHANDABAYEVA M.A., ABDYSHARAFOVA D.A.**

Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract: *At present, the issues of rational use of extractants and ensuring their safety in pharmaceutical production have become particularly relevant. Extractants are liquid-phase media designed for the selective extraction of biologically active substances from plant, animal, or microbial raw materials. In the field of pharmaceutical technologies, the physicochemical properties of an extractant its polarity, volatility, and toxicity directly influence the quality and biological activity of the final product.*

Recent studies have shown that traditional extractants such as ethanol, methanol, ether, and acetone are gradually being replaced by environmentally friendly and reusable solvents, including supercritical CO₂, thermoregulated ionic liquids, natural oil-based extractants, and biocompatible glycols. This trend contributes to improving both the efficiency and the environmental safety of pharmaceutical substance production processes.

Pharmaceutically relevant classification of extractants is based on their polar and nonpolar properties, solubility capacity, and chemical inertness. Particularly valuable are natural-origin extractants characterized by low toxicity and reusability, which allow the efficient extraction of biologically active compounds such as flavonoids, alkaloids, and terpenes from plant raw materials.

In pharmaceutical research, the choice of extractant affects not only the extraction yield of target substances but also the stability, microbiological purity, and biocompatibility of the resulting extracts. Therefore, strict requirements are imposed on extractants, including chemical inertness, biological safety, environmental sustainability, and technological suitability.

Keywords: extractant, solvent, biocompatibility.

Кіріспе. Қазіргі фармацевтикалық өндіріс пен биотехнологиялық секторда дәрілік заттарды бөліп алудың тиімділігі көбіне қолданылатын экстрагенттердің сапасы мен оларды ұтымды пайдалану деңгейіне тәуелді. Экстракция - өсімдік немесе биологиялық текті шикізаттан құнды компоненттерді оқшаулаудың ең негізгі әдісі болып табылады. Сондықтан бұл процесте пайдаланылатын еріткіштердің химиялық табиғаты мен олардың молекулалық деңгейдегі әсер ету механизмін зерттеу жоғары сапалы препараттарды жасаудың алғышарты [1]

Экстрагенттер фармацевтикалық технологияда тек еріткіш емес, нысаналы заттарды селективті түрде таңдап алатын белсенді агент ретінде қарастырылады. Дәрілік өсімдік шикізатынан алынатын экстракттардың биологиялық белсенділігі, химиялық тұрақтылығы мен тазалық дәрежесі тікелей экстрагенттің полярлығына, тұтқырлығына және термодинамикалық сипаттамаларына байланысты. Фармацевтика саласында еріткіштерге қойылатын басты талаптар олардың максималды еріткіштік қабілеті, өнім құрамынан толық тазартылу мүмкіндігі және шикізаттың ішкі құрылымына ену жылдамдығы [2].

Соңғы жылдардағы ғылыми ізденістер дәстүрлі органикалық еріткіштердің (этанол, метанол, хлороформ және т.б.) физика-химиялық мүмкіндіктерін арттырумен қатар, жаңа баламалы жүйелерді енгізуге бағытталған. Атап айтқанда, суперкритикалық көмірқышқыл газы, иондық сұйықтықтар және биосәйкесті полимерлі жүйелердің қолданылу аясы кеңейіп келеді. Мұндай заманауи экстрагенттер липофильді және гидрофильді қосылыстарды жоғалтусыз алуға, сондай-ақ экстракция уақытын қысқартып, өндірістің экономикалық тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Экстрагенттерді рационалды таңдау дәрілік өнімнің фармацевтикалық қауіпсіздігі мен фармакологиялық құндылығын сақтаудың кепілі. Осыған байланысты экстрагенттердің жіктелуін жүйелеу, олардың селективтілік қасиеттерін талдау және өндірістік циклде қайта өңдеу мүмкіндіктерін зерделеу бүгінгі фитохимия мен фармацевтика ғылымының өзекті мәселесі болып қала береді [3].

Бұл жұмыстың мақсаты - фармацевтикалық салада қолданылатын экстрагенттердің физика-химиялық қасиеттері мен жіктелуін жүйелеу, сондай-ақ дәрілік шикізаттың ерекшелігіне қарай экстрагенттерді рационалды таңдаудың ғылыми қағидаларын негіздеу және оларды өндірістік жағдайда тиімді пайдалану жолдарын анықтау.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу барысында халықаралық ғылыми мәліметтер базаларындағы соңғы онжылдықта жарияланған ғылыми еңбектер сарапталды. Негізгі назар экстрагенттердің физика-химиялық қасиеттері, фармакологиялық белсенді заттармен әрекеттесу механизмі, экологиялық қауіпсіздігі және өндірістік тұрғыдан тиімділігіне бағытталды.

Жинақталған деректер негізінде экстрагенттердің негізгі топтары органикалық (этанол, метанол, ацетон), бейорганикалық (суда ерігіш қосылыстар), табиғи (өсімдік майлары, глицерин, пропиленгликоль) және заманауи экологиялық баламалар (суперкритикалық CO₂, иондық сұйықтықтар) бойынша салыстырмалы талдау жүргізілді. Әр топтың фармацевтикалық экстракция процесіндегі тиімділігі мен қолдану шектеулері анықталды.

Сонымен қатар, әдебиет көздеріндегі тәжірибелік деректерді талдау барысында экстрагенттердің сорбциялық қабілеті, полярлығы, ерігіштік сипаттамалары, уыттылық деңгейі және биосәйкестілігі бағаланды. Бұл көрсеткіштер дәрілік өсімдік шикізатынан биологиялық белсенді қосылыстарды бөліп алу тиімділігімен өзара салыстырылды.

Жинақталған материалдарды өңдеу барысында сапалық талдау, мәліметтерді жүйелеу әдістері қолданылды. Бұл тәсіл экстрагенттердің заманауи фармацевтикалық технологиялардағы даму бағыттарын айқындауға және олардың ұтымды қолдану стратегияларын белгілеуге мүмкіндік берді.

Нәтижелер мен талқылаулар. Жүргізілген талдау нәтижелері көрсеткендей, қазіргі заманғы еріткіштерге қойылатын талаптар тек олардың экстракциялық қабілетімен ғана емес, сонымен қатар химиялық тұрақтылық, төмен уыттылық деңгейі және биосәйкестілік сияқты іргелі критерийлермен шектеледі [4]. Фармакопоялық нормаларға сәйкес, экстрагент нысаналы компоненттермен химиялық әрекеттеспеуі және соңғы өнімдегі қалдық мөлшері белгіленген шектен аспауы тиіс. Осы айтылғандарға қарай, жүргізілген талдау зерттеулері Тұрақты даму мақсаты №3 – «Денсаулық пен игілік» қағидаттарына толық сәйкес келеді. Атап айтқанда, бұл зерттеулер халық денсаулығын нығайтуға, аурулардың алдын алуға және табиғи әрі қауіпсіз өнімдер өндірісін дамытуға бағытталған бастамаларды қолдауға өз үлесін қосады. 1-кестеде экстрагенттердің көрсеткіштеріне байланысты қойылатын талаптар көрсетілген

Кесте 1 – Экстрагенттерге қойылатын негізгі талаптар

№	Көрсеткіш	Талаптар
1	Химиялық тұрақтылық	Экстрагент құрамындағы компоненттер дәрілік затпен әрекеттеспеуі тиіс
2	Уыттылық деңгейі	Адам ағзасына қауіпсіз, биологиялық ыдырауға бейім болуы қажет
3	Полярлық және ерігіштік	Белсенді қосылыстарды толық еріту қабілеті
4	Ұшқыштық	Қалдық экстрагент мөлшері фармакопоялық нормадан аспауы тиіс
5	Биосәйкестілік	Фармацевтикалық субстанциялар мен биожүйелерге үйлесімді болуы
6	Экологиялық қауіпсіздік	Қалдық еріткіштер қоршаған ортаға зиян келтірмеуі тиіс
7	Қайта қолданылу мүмкіндігі	Экономикалық және технологиялық тиімділік үшін маңызды

Зерттеу барысында экстрагенттердің полярлығы мен химиялық табиғатына негізделген жүйелі жіктелуі жасалды. Алынған мәліметтер бойынша, фармацевтикада полярлы (су, этанол, пропиленгликоль), орташа полярлы және бейполярлы (гексан, майлар) еріткіштердің әрқайсысының өз қолдану аясы бар [5]. Мәселен, флавоноидтар мен фенолды қосылыстарды оқшаулауда этанол мен су қоспалары жоғары нәтиже көрсетсе, эфир майларын бөлуде бейполярлы агенттердің тиімділігі басым. Бұл ретте суперкритикалық сұйықтықтар (негізінен CO₂) мен иондық ерітінділер инновациялық бағыт ретінде ерекшеленеді. Суперкритикалық көмірқышқыл газы термолабилді заттарды табиғи қалпында сақтап, қалдықсыз технологияны қамтамасыз ететін ең қауіпсіз агент ретінде бағаланды [6].

2-кестеде экстрагенттердің полярлығына байланысты жіктелуі және олардың ерекшеліктері көрсетілген.

Кесте 2 – Экстрагенттердің жіктелуі

Топ	Экстрагент	Ерекшеліктері мен қолдану аймағы
Полярлы экстрагенттер	Су, этанол, метанол, пропиленгликоль	Полярлы қосылыстарды (флавоноидтар, фенолдар) бөлуге тиімді
Орташа полярлы экстрагенттер	Этанол–су қоспасы, бутанол, ацетон	Көпкомпонентті өсімдік экстракттарын алуда кең қолданылады
Бейполярлы экстрагенттер	Гексан, эфир, хлороформ, өсімдік майлары	Эфир майлары мен липидтік қосылыстарды

		экстракциялауға арналған
Суперкритикалық сұйықтықтар	CO ₂ , пропан, фторкөміртек	Экологиялық таза, қалдық қалдырмайды, термолабилді қосылыстарды бөледі
Иондық сұйықтықтар	BF ₄ , Cl және т.б.	Селективтілігі жоғары, бірақ толық биологиялық зерттеу қажет
Табиғи экстрагенттер	Глицерин, сүт қышқылы, өсімдік майлары	Биосәйкесті және экологиялық қауіпсіз баламалар

Салыстырмалы талдау көрсеткіштері бойынша экстрагенттердің тиімділік коэффициенті олардың биосәйкестілігімен тығыз байланысты. Мысалы, 70%-дық этанол ерітіндісі 85–90% аралығындағы жоғары экстракция шығымын көрсетіп, төмен уыттылығымен әмбебап сипатқа ие болды [7]. Ал хлороформ секілді органикалық еріткіштер жоғары селективтілікке ие болғанымен, олардың экологиялық қауіптілігі мен биожүйелерге уытты әсері фармацевтикалық өндірісте қолдануды шектейді. Глицерин мен пропиленгликоль сияқты табиғи және жартылай синтетикалық агенттер 70–87% аралығындағы тиімділік көрсетіп, биосәйкесті баламалар ретіндегі әлеуетін дәлелдеді.

3-кестеде экстрагенттердің салыстырмалы түрде қасиеттері келтірілген.

Кесте 3 – Экстрагенттердің салыстырмалы тиімділігі

Экстрагент	Экстракция шығымы (%)	Уыттылық деңгейі	Биосәйкестілік	Экологиялық бағалау
Этанол (70%)	85–90	Төмен	Жоғары	Қауіпсіз
Метанол	80–85	Орташа	Төмен	Шектеулі қолдану
Суперкритикалық CO ₂	88–92	Өте төмен	Өте жоғары	Өте қауіпсіз
Глицерин	70–75	Өте төмен	Жоғары	Толық экологиялық
Хлороформ	90	Жоғары	Төмен	Экологиялық қауіпті
Пропиленгликоль	80–87	Төмен	Жоғары	Қауіпсіз

Талқылау нәтижелері экстрагенттерді ұтымды пайдаланудың басты тетігі гибриді жүйелер мен регенерация мүмкіндіктерін қолдану екенін айқындады. Этанол–су немесе су–глицерин секілді құрама жүйелерді пайдалану экстракция процесін оңтайландырып, энергия шығынын азайтуға жол ашады [8].

Қорытынды. Зерттеу жұмысын қорытындылай келе, фармацевтикалық өндірістің тиімділігі мен дәрілік препараттардың сапасы қолданылатын экстрагенттерді ғылыми негізделген түрде таңдауға тікелей тәуелді екені дәлелденді.

Талдау нәтижелері көрсеткендей, дәстүрлі органикалық еріткіштер өздерінің жоғары еріткіштік қабілетіне қарамастан, уыттылық және экологиялық қауіпсіздік тұрғысынан заманауи талаптарға толық жауап бермейді. Сондықтан бүгінгі фармацевтикалық технологияда этанол-су қоспалары, суперкритикалық көмірқышқыл газы және биосәйкесті табиғи еріткіштер (глицерин, өсімдік майлары) сияқты қауіпсіз әрі тиімді баламаларға басымдық берілуде. Әсіресе, суперкритикалық CO₂ экстракциясы термолабилді компоненттерді бүлінбейтін күйде алуға мүмкіндік беретін ең перспективалы инновациялық

бағыт ретінде айқындалды. Сонымен қатар, экстракциялық препараттар өндірісінде шикізат құрамындағы биологиялық белсенді заттарды бөліп алу үшін экстрагенттер кеңінен қолданылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Byrne, F. P., Jin, S., Paggiola, G., Petchey, T. H. M. Tools and Techniques for Solvent Selection: Green Solvent Selection Guides. - Sustainable Chemical Processes, 2016, Vol. 4, Article 7.
2. Chemat, F., Abert Vian, M., Ravi, H. K., Khadhraoui, B. Review of Alternative Solvents for Green Extraction of Food and Natural Products: Panorama, Principles, Applications and Prospects. - Molecules, 2019, Vol. 24, No. 16, 3007.
3. Kar, S., Sanderson, H., Roy, K., Benfenati, E. Green Chemistry in the Synthesis of Pharmaceuticals. - Chemical Reviews, 2021, Vol. 121, No. 16, pp. 9816–9973.
4. Galyan, K., Reilly, J. Green Chemistry Approaches for the Purification of Pharmaceuticals. - Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 2018, Vol. 12, pp. 25–32.
5. Lajoie, L., Fabiano-Tixier, A. S., Chemat, F. Water as Green Solvent: Methods of Solubilisation and Extraction of Natural Products - Past, Present and Future Solutions. - Pharmaceuticals, 2022, Vol. 15, No. 12, 1507.
6. Li, Z., Smith, K. H., Stevens, G. W. The Use of Environmentally Sustainable Bio-Derived Solvents in Solvent Extraction Applications - A Review. - Chinese Journal of Chemical Engineering, 2016, Vol. 24, No. 4, pp. 519–527.
7. Cannavacciuolo, C., Pagliari, S., Frigerio, J., Giustra, C. M. Natural Deep Eutectic Solvents (NADESS) Combined with Sustainable Extraction Techniques: A Review of the Green Chemistry Approach in Food Analysis. - Foods, 2022, Vol. 12, No. 1, 56.
8. Darwin, R., Valmon, R., Chithanna, S., Galla, S. H. Sustainable Extraction and Purification of Phytochemicals: A Review of Green Solvents and Techniques. - Chemical Engineering Journal Advances, 2025, Vol. 16, Article 100587.